

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336027>

УДК 378

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ КИТАЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Си Чжэньсинь,

аспирант

И.А. Соловцова,

д.пед.н., проф., проф. кафедры педагогики,

Волгоградский государственный социально-педагогический

университет,

г. Волгоград

Аннотация: В статье рассматриваются две группы проблем в области подготовки преподавателей русского языка в китайских вузах в современных условиях – организационные и педагогические, выделенные на основе анализа китайских и российских исследований и изучения образовательной ситуации в вузах Китая. Преимущественное внимание уделено педагогическим проблемам, которые разделены на две группы – дидактические и методические. Автором предлагаются способы решения охарактеризованных в статье проблем, основанные на положениях целостного подхода к изучению и моделированию педагогического процесса. Обосновано положение о том, что в основе решения комплекса проблем лежит научное обоснование современных дидактических подходов, учитывающих специфику процесса подготовки преподавателей русского языка и условия, в которых осуществляется данный процесс.

Ключевые слова: дидактика, дидактический подход, система высшего образования КНР, подготовка преподавателей русского языка, методика преподавания учебных дисциплин, методика обучения русскому языку как иностранному

RUSSIAN TEACHER TRAINING IN CHINESE UNIVERSITIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Xi Zhenxin,

graduate student

I.A. Solovtsova,

Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Department of Pedagogy,
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd

Annotation: The article deals with two groups of problems in the field of Russian language teachers' training in Chinese universities in modern conditions: organizational and pedagogical, highlighted on the basis of the analysis of Chinese and Russian studies and the study of the educational situation in Chinese universities. The main attention is paid to pedagogical problems, which are divided into two groups: didactic and methodological. The author proposes ways of solving the problems described in the article, based on the provisions of the holistic approach to the study and modeling of the pedagogical process. The position that the basis for solving the set of problems is a scientific justification of modern didactic approaches that take into account the specifics of the training of teachers of the Russian language and the conditions under which this process is carried out.

Keywords: didactics, didactic approach, the system of higher education of the PRC, Russian language teacher training, teaching methodology of academic disciplines, teaching the Russian language as a foreign language

В современной системе высшего образования Китайской Народной Республики подготовка высококвалифицированных преподавателей русского языка привлекает пристальное внимание как организаторов образовательного процесса в университетах и колледжах, так и исследователей. Актуальность проблематики, связанной с подготовкой преподавателей русского языка, в социальном аспекте обусловлена возросшей в последние годы потребностью общества и государства в преподавателях, могущих

подготовить специалистов, на высоком уровне владеющих русским языком, для различных сфер экономики, политики, культуры, сферы обслуживания и т.п. Для решения этой задачи необходимы преподаватели, не просто в совершенстве знающие русский язык, но имеющие квалификацию «русский язык плюс специальность». В педагогическом аспекте актуальность данной проблемы определяется противоречием между необходимостью в качественном преобразовании процесса подготовки преподавателей русского языка на основе современных дидактических подходов и доминировании в образовательном процессе вузов, где осуществляется подготовка преподавателей русского языка, традиционного «знаниевого» подхода. Актуальность исследовательской проблемы состоит в необходимости систематизации и конкретизации научно-педагогического знания о применяемых в процессе подготовки преподавателей русского языка в вузах Китая дидактических подходах и обоснования их оптимального сочетания.

Анализ исследований китайских учёных [1-3] и образовательной практики в вузах Китая свидетельствует о наличии в процессе подготовки преподавателей русского языка серьёзных проблем, которые раздалены нами на две группы – организационные и педагогические. К организационным проблемам Лу Чунъюэ [4] относит следующие:

– недостаточное количество студентов, изучающих русский язык в университетах и колледжах, причины такой ситуации многообразны – от сложности русского языка для изучения до ориентации подавляющего большинства школьников и студентов на изучение английского языка, знание которого предоставляет больше возможностей для трудоустройства и карьерного роста;

– несоответствие учебной и учебно-методической литературы, справочных материалов современным требованиям – как в плане содержания, так и в плане подачи материала (отметим, что данная проблема близка педагогическим проблемам);

– нехватка преподавателей квалификации «русский язык плюс специальность»;

– дефицит образовательных и других организаций, которые могли бы составить базу для прохождения студентами практики и выступить в качестве стажировочных площадок.

К перечисленным организационным проблемам мы считаем необходимым добавить следующие:

1. Преобладание в образовательном процессе университетов и колледжей языковой подготовки в ущерб педагогическим, психологическим и методическим дисциплинам.

2. Нехватка преподавателей педагогических, психологических и методических дисциплин и недостаточно высокий уровень их подготовки. В китайских вузах сложилась традиция, согласно которой педагогику, психологию, методику обучения русскому языку как иностранному преподают педагоги, не имеющие специальной подготовки в этих областях (за исключением, возможно, преподавателей психологических дисциплин). Такая ситуация, безусловно, негативно сказывается на качестве преподавания и на уровне подготовки будущих преподавателей русского языка.

Педагогические проблемы мы разделили на две группы – дидактические и методические. К дидактическим проблемам нами отнесены:

1. Отсутствие научно обоснованной модели подготовки преподавателей русского языка в единстве целевого, содержательного, операционального и диагностического компонентов.

2. Незаработанность концептуальных идей и положений, которые могли бы стать теоретической основой организации подготовки преподавателей русского языка, а также основой моделирования и проектирования в данной сфере.

3. Ориентация на традиционные (в определённой степени устаревшие) дидактические подходы к организации преподавания русского языка, общекультурных, психологических, педагогических и методических дисциплин. В настоящее время в вузах КНР при подготовке преподавателей русского языка используется в основном «знаниевый», «технократический» подход, предполагающий применение репродуктивных методов обучения и авторитарный стиль педагогического взаимодействия.

4. Слабая разработанность технологического компонента преподавания учебных дисциплин, составляющих основу профессиональной подготовки преподавателей русского языка (методов, форм, технологий обучения) и учитывающих специфику такой подготовки. Поиски в области технологий обучения

осуществляются главным образом эмпирическим путём и часто слабо связаны с теоретическими исследованиями.

В настоящее время в работах как китайских, так и российских исследователей рассматриваются главным образом методические проблемы, связанные с преподаванием русского языка как иностранного [5-8]. Однако анализ образовательной практики свидетельствует о том, что эти проблемы могут быть отнесены и к методике преподавания других учебных дисциплин, составляющих содержание профессиональной подготовки преподавателей русского языка. Это такие проблемы, как

- слабое использование современных эффективных методических подходов (например, ситуационного подхода, который применим при изучении любых учебных дисциплин);

- недостаточное использование потенциала активных и интерактивных методов, таких как дидактическая игра, дискуссия, дебаты, кейс-метод, метод проектов и т.п.;

- редкое обращение к методам и методикам, основанным на концептуальных положениях диалога культур, которые обладают большими возможностями в решении задач изучения русского языка и российской культуры.

Назовём некоторые способы, которые, на наш взгляд, могут способствовать решению перечисленных выше проблем – как организационных, так и педагогических.

1. Наиболее эффективным способом, позволяющим решить большинство дидактических и методических проблем и косвенным образом повлиять на решение организационных проблем, является научное обоснование дидактических подходов, учитывающих

- а) специфику процесса подготовки преподавателей русского языка;

- б) современные достижения в области философии образования, педагогики, психологии, методики;

- в) социокультурные и образовательные особенности среды, в которой осуществляется подготовка преподавателей русского языка, а также культурных и психологических особенностей китайских студентов.

Под дидактическим подходом мы понимаем систему теоретических положений и педагогических принципов,

определяющих логику деятельности педагога и специфику используемых им педагогических средств. Применительно к дидактическому подходу речь идёт не только о принципах и средствах обучения, но и о воспитательных принципах и средствах, поскольку обучение выполняет, помимо собственно образовательной, также и воспитательную функцию. Компоненты любого дидактического подхода остаются неизменными и могут быть объединены в два блока: теоретический (концептуальные идеи, включая цели и содержание обучения, и педагогические принципы) и технологический (методы, приёмы, организационные формы, технологии обучения).

Эффективные дидактические подходы позволяют осуществить научно обоснованное моделирование и проектирование процесса подготовки преподавателей русского языка, что позволит достичь высоких результатов при решении стоящих в настоящее время в этой сфере задач.

2. С первым способом решения проблем связан научно обоснованный выбор методических подходов и методик обучения, в наибольшей степени соответствующих концептуальным положениям избранных для моделирования процесса подготовки преподавателей русского языка дидактических подходов. При этом необходимо установить соответствие между дидактическим подходом и наиболее подходящими для его реализации методическими подходами. Так, культурологическому дидактическому подходу в наибольшей степени соответствуют ситуационные методики обучения, а также методики обучения, основанные на положениях герменевтики.

3. Создание условий для профессионального и личностного саморазвития преподавателей русского языка. В современных условиях, когда образовательная ситуация очень динамична, когда в сфере образования постоянно возникают новые тенденции, быстро меняется содержание образования, возникают новые методы и формы обучения, преподаватели должны постоянно совершенствовать свои языковые и педагогические умения, знакомиться с новыми теориями и концепциями в области культурологии, педагогики, психологии, методики. Непременным условием самообразования является организация педагогического сопровождения молодых преподавателей, что позволит им освоить наиболее сложные моменты

в преподавании учебных дисциплин. Формы могут быть разнообразными: взаимопосещение занятий, наставничество, индивидуальное консультирование и т.д.

4. Реализация совместных с российскими вузами проектов в сфере подготовки преподавателей русского языка. Обязательным условием результативности таких проектов является обязательное участие в них не только преподавателей русского языка как иностранного, но преподавателей культурологических, психологических, педагогических, методических дисциплин. Это позволит совершенствовать не только процесс обучения русскому языку как иностранному, но и процесс подготовки преподавателей русского языка в целом. Преподаватели китайских вузов не только будут в курсе современных тенденций в развитии русского языка, но и смогут приобрести знания о влияющих на развитие языка культурных процессах, о современных подходах к решению проблем в сфере преподавания психологии, педагогики, методики, овладеть эффективными методами и методиками, применяемыми в российских вузах в процессе подготовки преподавателей русского языка как иностранного.

Таким образом, основой решения комплекса проблем, существующих в настоящее время в области подготовки преподавателей русского языка в Китайской Народной Республике, является научное обоснование эффективных дидактических подходов, на основе которых может быть усовершенствован не только процесс преподавания русского языка как иностранного, но и процесс подготовки преподавателей русского языка в целом. Усовершенствования в данной области будут способствовать не только повышению качества подготовки преподавателей, но также росту привлекательности русского языка среди абитуриентов вузов и престижа профессий, связанных с преподаванием русского языка.

Список литературы

[1] Ван Линлун. Преподавание русского языка в Китае: историко-методологический опыт становления [Текст] / Ван Линлун // Pedagogical Journal. - 2018. Vol. 8. Is. 5A. 574-582 с.

[2] Ли Симэй. Изучение и преподавание русского языка в Китае и на Тайване: прошлое и настоящее [Текст] / Л.З. Тенчурина, Ли Симэй // Образование и наука. - 2016. № 3(132). 177-197 с.

[3] Хуан Тинтин. История изучения русского языка в вузах Северо-Востока Китая (1949-2018 гг.) [Текст]: дис. ... канд. ист. наук / Хуан Тинтин. - Владивосток, 2022. 194 с.

[4] Лу Чунъюэ. Проблемы и решения в преподавании русского языка в контексте проекта «Один пояс – одни путь». На примере университета в провинции Цзилинь [Текст] / Лу Чунъюэ // Преподавание русского языка в Китае. - 2019. № 4(38). 77-83 с. (на кит. яз.)

[5] Новикова А.К. Преподавание русского языка в Китае: этнометодические и этнокультурные особенности [Текст] / А.К. Новикова // Вестник РУДН. Серия «Вопросы образования: языки и специальность». - 2011. № 1. 68-75 с.

[6] У Хуэйцзе. Применение мультимедийных методов обучения в процессе обучения английскому языку [Текст] У Хуэйцзе // Северо-восточный педагогический университет. - 2009. № 2. 2-6 с. (на кит. яз.).

[7] Хуан Лэй. Ситуационный подход в преподавании английского языка [Текст] / Хуан Лэй // Экзамены: еженедельник. - 2009. № 48. 106-109 с. (на кит. яз.).

[8] Чжэн Цзинчжоу. Руководство по применению дидактических подходов в обучении [Текст] / Чжэн Цзинчжоу. - Шанхай: Педагогический университет Хуадун, 2006. 296 с. (на кит. яз.).

Bibliography (Transliterated)

[1] Wang Linlong. Russian Language Teaching in China: Historical and Methodological Experience of Formation [Text] / Wang Linlong // Pedagogical Journal. – 2018. Vol. 8. Is. 5A. 574-582 p.

[2] Li Xinmei. Studying and Teaching Russian in China and Taiwan: Past and Present [Text] / L.Z. Tenchurina, Li Xinmei // Education and Science. – 2016. № 3(132). 177-197 p.

[3] Huang Tingting. History of Russian Language Studies in Higher Education Institutions in Northeast China (1949-2018) [Text]: Ph. ...

candidate of historical sciences / Huang Tingting. – Vladivostok, 2022. 194 p.

[4] Lu Chongyue. Problems and solutions in Russian language teaching in the context of the project "One Belt, One Road". On the example of a university in Jilin Province [Text] / Lu Chongyue // Teaching Russian in China. – 2019. № 4(38). 77-83 p. (on whale. yaz.).

[5] Novikova A.K. Teaching Russian language in China: ethnomethodical and ethnocultural features [Text] / A.K. Novikova // Bulletin of the PFUR. Series: "The issues of education: languages and specialty. – 2011. № 1. 68-75 p.

[6] Wu Huijie. The use of multimedia teaching methods in the process of teaching English [Text] Wu Huijie // North-Eastern Pedagogical University. – 2009. № 2. 2-6 p. (on whale. yaz.).

[7] Huang Lei. Situational approach in teaching English [Text] / Huang Lei // Exams: Weekly. – 2009. № 48. 106-109 p. (on whale. yaz.).

[8] Zheng Jingzhou. Guide to Didactic Approaches in Learning. – Shanghai: Huadong Normal University, 2006. 296 p. (on whale. yaz.).

© Си Чжэньсинь, И.А. Соловцова, 2022

Поступила в редакцию 24.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Чжэньсинь Си, Соловцова И.А. Подготовка преподавателей русского языка в вузах Китая: проблемы и решения // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 75-83. URL: <https://ip-journal.ru/>